
BOJXONA XIZMATLARINING MOHIYATI, TASNIFI VA ULARNING TADBIRKORLIK MUHITIDAGI O'RNI

Ismatullayeva Shoiri Nurlibekovna

O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi

Bojxona qo'mitasining

Toshkent viloyati Bojxona boshqarmasi xodimi

dronzakai@gmail.com

Kirish. Bozor munosabatlariga asoslangan iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda tadbirkorlik subyektlarining faoliyati muhim o'rin tutadi. Ularning tashqi iqtisodiy aloqalarni kengaytirishi, eksport-import operatsiyalarini samarali tashkil etishi esa bevosita davlat tomonidan ko'rsatilayotgan bojxona xizmatlarining samaradorligiga bog'liqdir. Bojxona xizmatlari orqali nafaqat milliy iqtisodiy manfaatlar himoya qilinadi, balki tadbirkorlik subyektlariga qulay sharoitlar yaratiladi, xalqaro savdo jarayonlari yengillashtiriladi hamda investitsion muhit yanada yaxshilanadi.

Bugungi globallashtirish sharoitida bojxona tizimining o'rni faqatgina chegara nazorati va to'lov undirish bilan cheklanmaydi. U, avvalo, davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash, qonuniy tadbirkorlikni rag'batlantirish, kontrafakt va noqonuniy tovarlar aylanishiga qarshi kurashish, xalqaro savdo standartlarini joriy etish kabi muhim funksiyalarni bajaradi. Shu nuqtayi nazardan, bojxona xizmatlarining mohiyati va tasnifi, ularning institutsional va huquqiy asoslari, shuningdek, tadbirkorlik faoliyatiga ta'siri dolzarb ilmiy tadqiqot masalalaridan biridir.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida bojxona tizimini isloh qilish, raqamlashtirish, soddalashtirish va zamonaviy xizmatlar ko'rsatish orqali tadbirkorlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, "Yagona darcha" tamoyili asosidagi

xizmatlar, bojxona auditining joriy etilishi, xavf tahliliga asoslangan tekshiruvlar va elektron deklaratsiya tizimi orqali tadbirkorlar uchun ko'plab yengilliklar yaratilmoqda.

Mazkur ilmiy maqolada bojxona xizmatlarining nazariy asoslari, ularning tasnifi, tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi o'rni, mavjud huquqiy-institutsional mexanizmlar va ularni takomillashtirish yo'nalishlari tizimli ravishda yoritib beriladi.

Asosiy qism. Bojxona organlarining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari, erkinliklari hamda qonun bilan muhofaza etiladigan manfaatlarini himoya qilish; o'z vakolati doirasida O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish va uning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash; bojxona nazorati va rasmiylashtiruvini amalga oshirish; bojxona to'lovlarini undirish;

bojxona to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishi ustidan nazoratni amalga oshirish, qonun hujjatlari buzilishlarining, shu jumladan kontrabandaning oldini olish, ularni aniqlash va ularga chek qo'yish;

tashqi savdo operatsiyalarining monitoringini amalga oshirish, eksport-import shartnomalarining ijrosini tahlil qilish, shuningdek tashqi savdo operatsiyalarining bojxona organlariga taalluqli qismini o'tkazishda valyuta to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etish;

tovarlarning tashqi savdosiga doir bojxona statistikasini hamda tashqi iqtisodiy faoliyatning tovar nomenklaturasini yuritish;

fuqarolarning bojxona sohasidagi huquqiy madaniyatini yuksaltirish;

xavfni boshqarish tizimi qo'llanilishi samaradorligining muntazam monitoringini amalga oshirish;

bojxona organlari faoliyatida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini va nazoratning texnik vositalarini qo'llash; bojxona ishini rivojlantirish va takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlarini ishlab

chiqish;

O'zbekiston Respublikasi xalqaro shartnomalarining bojxona ishiga taalluqli qismidan kelib chiqadigan majburiyatlarning bajarilishini ta'minlash.

Bojxona organlari faoliyatining asosiy printsiplari

Bojxona organlari faoliyatining asosiy printsiplari qonuniylik, yagonalik, ochiqlik va shaffoflik, jismoniy hamda yuridik shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlariga rioya etish hamda ushbu huquqlar, erkinliklar va qonuniy manfaatlarni hurmat qilishdan iboratdir.

Bojxona organlarining huquqlari

Bojxona organlari o'z zimmasiga yuklatilgan vazifalarni bajarishda quyidagi huquqlarga ega:

bojxona nazoratini amalga oshirish uchun ma'lumotlar va hujjatlarni tekshirish, og'zaki so'rov o'tkazish, axborot olish, bojxona ko'zdan kechiruvini, bojxona ko'rigini va shaxsiy ko'rikni o'tkazish, shuningdek binolar, hududlar va transport vositalarini ko'zdan kechirish;

tovarlar va transport vositalari erkin muomalaga chiqarilgandan so'ng jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarning to'g'riligini hamda ularning tashqi savdo faoliyati qonuniyligini tekshirish maqsadida tovarlar va transport vositalariga nisbatan bojxona nazoratini amalga oshirish; banklardan, moliya organlaridan hamda boshqa tashkilotlardan, shuningdek jismoniy va yuridik shaxslardan eksport-import operatsiyalarini amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlar va hujjatlarni so'rash va olish; bojxona nazoratini o'tkazish maqsadida tovarlar hamda boshqa buyumlardan namunalar va nusxalar olish;

bojxonaga oid huquqbuzarliklarning bevosita predmeti bo'lgan tovarlar va boshqa qimmatliklarni ushlab turish hamda olib qo'yish; tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv olib borish va tezkor-qidiruv faoliyatini amalga oshirish;

huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarni ma'muriy yo'l bilan ushlab turishni amalga oshirish;

maxsus ruxsatnomalar va litsenziyalar berish; bojxona organlari faoliyatida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan va nazoratning texnik vositalaridan foydalanish; bojxona to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishini ta'minlash maqsadida mutaxassisni yoki ekspertni jalb etish;

bojxona organlari faoliyatini takomillashtirish bo'yicha takliflar kiritish.

Bojxona organlarining majburiyatlari

Bojxona organlari:

bojxona to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishi ustidan nazoratni amalga oshirishi;

bojxona to'lovlari to'g'ri hisoblanishi, to'liq va o'z vaqtida to'lanishi ustidan nazoratni amalga oshirishi;

bojxona nazoratini tashkil etishi;

tovarlarni va transport vositalarini olib o'tish, shuningdek O'zbekiston Respublikasining bojxona chegarasidan o'tish chog'ida jismoniy va yuridik shaxslarni ularning huquq va majburiyatlari to'g'risida o'z vaqtida xabardor qilishi; o'z xizmat vazifalarini bajarishi chog'ida o'ziga ma'lum bo'lib qolgan davlat sirlarini yoki qonun bilan qo'riqlanadigan boshqa sirni tashkil etuvchi ma'lumotlarni oshkor etmasligi;

huquqbuzarliklarning oldini olish, ularning sodir etilishiga imkon yaratgan sabablar va sharoitlarni aniqlash hamda bartaraf etish choralarini ko'rishi; bojxona organlarida korrupsiya va boshqa mansabdorlik jinoyatlari sodir etilishining oldini olishga qaratilgan tadbirlarni amalga oshirishi; davlat xavfsizligini, jamoat tartibini, fuqarolarning hayoti va sog'lig'ini saqlash, atrof-muhitni muhofaza qilish chora-tadbirlarini amalga oshirishga ko'maklashishi; axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishda axborot xavfsizligi talablariga rioya etilishini ta'minlashi shart.

Tadbirkorlik subyektlari har qanday mamlakat iqtisodiyotining harakatlantiruvchi kuchi, ya'ni iqtisodiy o'sishning lokomotivi hisoblanadi. Ularning samarali faoliyat yuritishi, ayniqsa tashqi iqtisodiy aloqalarda erkin va qonuniy harakat qilishi davlat iqtisodiyotining barqarorligi hamda raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada bojxona xizmatlari tizimi strategik ahamiyatga ega bo'lib, tadbirkorlik subyektlariga qulay biznes muhitini yaratishning muhim omili sifatida maydonga chiqmoqda.

O'zbekiston Respublikasida bojxona xizmatlarining institutsional asoslari kompleks yondashuv orqali shakllantirilgan bo'lib, ular quyidagi muhim tarkibiy elementlar orqali namoyon bo'ladi:

Bojxona xizmatlari faoliyati mamlakat qonunchiligida mustahkamlab qo'yilgan bo'lib, bu tizimning barqaror ishlashi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Jumladan:

O'zbekiston Respublikasining Bojxona kodeksi (2022-yil 1-iyuldan kuchga kirgan yangi tahrir) – bojxona faoliyatining asosiy me'yoriy hujjati bo'lib, unda bojxona tartib-taomillari, subyektlararo munosabatlar va ularning huquqiy maqomi aniqlangan.

Prezident farmonlari va qarorlari, xususan PF–5996-sonli Farmon (2020-yil 7-may) orqali bojxona tizimini raqamlashtirish, zamonaviylashtirish va tadbirkorlar uchun soddalashtirish chora-tadbirlari belgilangan.

Vazirlar Mahkamasining qarorlari, masalan, tashqi iqtisodiy faoliyatni tartibga solish va bojxona imtiyozlarini qo'llash tartibi haqidagi qarorlar orqali tashkiliy-amaliy mexanizmlar mustahkamlangan.

Mazkur hujjatlar orqali bojxona tizimining mazmuni, tamoyillari, tartib-taomillari, ishtirokchilar huquq va majburiyatlari aniq belgilab berilgan bo'lib, huquqiy barqarorlikni ta'minlaydi.

Bojxona xizmatlarining samarali faoliyat ko'rsatishi institutsional tuzilmalar faoliyatining uzviyligi bilan chambarchas bog'liq. Asosiy tashkilotlar quyidagilardan iborat:

№	Institut nomi	Asosiy funksiyasi
1	Davlat bojxona qo‘mitasi (DBQ)	Tashqi savdo faoliyatini nazorat qilish, davlat bojxona siyosatini amalga oshirish
2	Hududiy bojxona postlari	Tovarlarni rasmiylashtirish va nazorat funksiyalarini bajarish
3	“Yagona darcha” operatori	Tadbirkorlik subyektlariga davlat xizmatlarini integratsiyalangan holda ko‘rsatish
4	“Uzbekistan Customs” axborot portali	Raqamli xizmatlar, huquqiy ma’lumotlar, onlayn ko‘mak
5	Tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilari maslahat kengashi	Tadbirkorlar bilan doimiy muloqotni yo‘lga qo‘yish, muammolarni muhokama qilish platformasi

Mazkur institutsional tuzilmalar tadbirkorlik subyektlari uchun ochiqlik, tezkorlik va ishonch muhitini yaratishda muhim ahamiyatga ega.

Zamonaviy bojxona xizmatlarining muhim yo‘nalishlaridan biri — bu raqamlashtirish orqali xizmatlar sifati va tezligini oshirish hisoblanadi. Bunday xizmatlar qatoriga quyidagilar kiradi:

“Yagona darcha” axborot tizimi – barcha davlat idoralari xizmatlarining integratsiyalangan ko‘rinishda taqdim etilishi

“Bojxona audit” – xavf tahliliga asoslangan, maqsadli tekshiruv tizimi;

ARTA (Avtomatlashtirilgan Risk Tahlil Tizimi) – xavflarni real vaqt rejimida baholash;

Elektron deklaratsiya tizimi – bojxona hujjatlarini onlayn rasmiylashtirish va monitoring qilish imkoniyatini yaratadi.

Ushbu xizmatlar yordamida bojxona xizmatlari ancha shaffof, ishonchli va soddalashtirilgan ko‘rinishga ega bo‘lib, ayniqsa kichik va o‘rta tadbirkorlik

subyektlari uchun byurokratik to'rsiqlarni bartaraf etishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lmoqda.

Bojxona tizimi bugungi kunda davlatning iqtisodiy islohotlari bilan uzviy bog'liq holda faoliyat yuritmoqda. Xususan:

Eksport faoliyatini rag'batlantirish bo'yicha tadbirkorlarga bojxona to'lovlaridan ozod qilish shaklida yengilliklar beriladi;

Mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun xomashyo va texnologik uskunalarni import qilishda bojxona imtiyozlari taqdim etiladi;

Loyiha asosidagi preferensiyalar – tashqi investitsiyalarni jalb etuvchi loyihalarga maxsus bojxona yengilliklari joriy qilinmoqda.

Bu kabi mexanizmlar orqali tadbirkorlik subyektlarining xarajatlari kamaytirilmoqda, eksportbop mahsulotlar tannarxi pasaymoqda va global bozordagi raqobatbardoshlik darajasi ortmoqda.

Xulosa

Bojxona xizmatlari zamonaviy iqtisodiy munosabatlar tizimida tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlovchi muhim institutsional mexanizmlardan biri sifatida qaraladi. Mazkur xizmatlar nafaqat tovarlar harakatini tartibga soladi, balki tadbirkorlar uchun yengillashtirilgan tartiblar, raqamli texnologiyalar, imtiyozli rejimlar va qonunchilik kafolatlari orqali qulay ishbilarmonlik muhitini shakllantirishga xizmat qiladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston Respublikasi bojxona tizimi keyingi yillarda bosqichma-bosqich raqamlashtirish, byurokratik to'rsiqlarni bartaraf etish, elektron xizmatlar ko'lamini kengaytirish hamda huquqiy institutlarni kuchaytirish yo'nalishida izchil islohotlar olib bormoqda. Xususan, "Yagona darcha" axborot tizimi, ARTA risk tahlili, elektron deklaratsiya kabi vositalar tadbirkorlar uchun muhim yengilliklar yaratmoqda.

Shuningdek, Prezident farmonlari va Hukumat qarorlari bilan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining bojxona tizimi bilan integratsiyasi ham kuchaymoqda.

Bu esa iqtisodiy faollikni oshirish, eksport salohiyatini kengaytirish va investitsiya muhitini yaxshilashda muhim rol o'ynamoqda.

Biroq, tizimda hali ham yechilmagan muammolar – ba'zi joylarda ortiqcha rasmiyatchilik, xizmat ko'rsatishdagi farqlar, ayrim elektron xizmatlar sinxronizatsiyasining yetarli emasligi mavjud. Ushbu holatlarni bartaraf etish orqali nafaqat bojxona tizimi samaradorligini oshirish, balki O'zbekiston iqtisodiyotni modernizatsiya qilish strategiyasiga ham amaliy hissa qo'shiladi.

Umuman olganda, bojxona xizmatlarining institutsional va huquqiy asoslarini takomillashtirish, zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish hamda tadbirkorlik subyektlari manfaatini himoya qilishga yo'naltirilgan yondashuvlar iqtisodiy rivojlanishning barqaror va inklyuziv modelini shakllantirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining Bojxona kodeksi. – Toshkent, 2022.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF–5996-sonli Farmoni “Bojxona tizimini isloh qilish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” – 2020-yil 7-may.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori “Tashqi iqtisodiy faoliyatni tartibga solish va bojxona imtiyozlarini qo'llash tartibi” – 2021-yil.
4. Davlat bojxona qo'mitasi rasmiy veb-sayti: www.customs.uz
5. “Tashqi iqtisodiy faoliyat asoslari” darsligi. – T.T. Jumaniyozov, F.Q. Raximov. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.
6. World Trade Organization (WTO). Trade Facilitation Agreement. – www.wto.org
7. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Customs Modernization Guidelines. – 2021.
8. Bojxona sohasida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish masalalari / A.X. To'laganov. – Toshkent: TDYuU nashriyoti, 2022.

9. Tadbirkorlik subyektlari va bojxona aloqalari. / D. Bekchanov, M. Sayfullayev. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2019.
10. Transparency International. Corruption Perceptions Index – www.transparency.org
11. Jahon banki. Doing Business Report 2022. – www.worldbank.org
12. O‘zbekiston Respublikasining “Tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida”gi Qonuni. – 2019-yil.
13. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat yuridik universiteti ilmiy jurnali – “Yuridik fanlar axborotnomasi”, 2020–2024 yillari.
14. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti ilmiy jurnali – “Iqtisodiyot va ta’lim”, 2021–2024 yillari.
15. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Customs Compliance Toolkit. – Paris, 2022.